

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING IJODIY
QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA O'YINLARNING O'RNI

Haydarova Madina G'ulom qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda o'yinlarning o'rni, bolalarda ijodkorlik, yaratuvchanlik, bilim va ko'nikmalarni amalda qo'llay olish haqida tushuncha berilgan.

Kalit so'zlar: Ijodiy qobiliyat, integral faoliyat, model, kontekst, individual xususiyatlar, diagnostika, optimallashtirish, potentsial qobiliyatlar, plastmassa.

Аннотация: В данной статье дается представление о роли игр в развитии творческих способностей дошкольников, умения применять творческие способности, творческие способности, знания и умения у детей.

Ключевые слова: Творчество, интегрированная деятельность, модель, контекст, индивидуальные особенности, диагностика, оптимизация, потенциальные способности, пластичность.

Annotation: This article gives an idea of the role of games in the development of creative abilities of preschool children, the ability to apply creativity, creativity, knowledge and skills in children.

Keywords: Creativity, integrated activity, model, context, individual characteristics, diagnostics, optimization, potential abilities, plasticity.

Ijodkorlik har bir inson hayotida juda muhim rol o'ynaydi. Tasavvur va fantaziya har ikki munosabatlarda ham, ishda ham odamlarga yordam beradi, lekin eng muhimi, ijod insonlar hayotda muvaffaqiyatga erishishga yordam beradigan, o'zligini namoyon eta oladigan vosita sifatida qaraladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning aniq vaziyatlarida tarbiyachi bolalarni yosh xususiyatlarini va shaxsiyatini ijodiy

rivojlantirish imkoniyatlarini hisobga olishi kerak. Tajriba shuni ko'rsatadiki, kichik maktabgacha yoshdagi bolalar allaqachon ijodkorlikni integral faoliyat turi sifatida namoyon etishga qodir, shuning uchun pedagogik jarayonni loyihalashda va ijodiy rivojlanishga yordam beradigan aniq vazifalarni belgilashda 3-7 yoshdagi bolalarni aqliy jarayonlarini rivojlantirish muhim hisoblanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish muayyan prinsiplarni amalga oshirishni talab qiladi:

- tanlov erkinligi: bolaga har qanday o'quv yoki boshqaruv harakatlarida tanlash imkoniyatini berish (bolada o'z tanlovini amalga oshirishga imkon beradigan turli didaktik materiallar, ko'rgazmali vositalarni berishi kerak);

- ochiqlik: tarbiyachi nafaqat o'qitish, balki bilimga va o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan chanqoqlikni uyg'otishi; turli xil yechimlarga ega bo'lgan ochiq muammolardan foydalanishi, variantlarga imkon beradigan shart, ehtimol javoblar to'plamini ko'rsatishi kerak;

- maktabgacha yoshdagi bolalar tomonidan bilim, ko'nikma va qobiliyatlarni rivojlantirishni o'z ichiga olgan faoliyat (faoliyatga yondashuv) ya'ni, tarbiyachi har bir bolaga tajriba, mavzuni o'rganish va foydalanish uchun o'z to'plamini tayyorlashi lozim;

- bilimlarni turli sohalarda, modellarda va kontekstlarda mustaqil ravishda qo'llash, bilimlarni to'ldirish, yangi sodda aloqalarni topish ko'nikmalarini shakllantirishi zarur;

- tarbiyachi bolaning kayfiyati va farovonligini tahlil qilish, ularning rivojlanish darajasini kuzatish, individual xususiyatlarni diagnostika qilishni taklif qiluvchi fikrlarni ilgari surishi kerak;

- rivojlanishning kuchayishi; bolalarni o'qitish jarayonini optimallashtirish uchun bolalikning maktabgacha davri imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanishi kerak;

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim, rivojlanish, o'qitish masalalari - yaratilgan pedagogik shart-sharoitlar majmuasi asosida hal etiladi. Ulardan biri - o'yin faoliyatini tashkil etish, uning psixologik va pedagogik

imkoniyatlaridan keng foydalanish hisoblanadi. Erkin, ijodiy faoliyat sifatida o'yinning jozibadorligi uning asosiy, yetakchi faoliyati sifatida potentsial qobiliyatlari, joyi va roli bilan bog'liq. O'yinning o'ziga xosligi shundaki, u boshqa faoliyatlar kelib chiqadigan umumiy xatti-harakatlar majmuasi ekanligidadir. Shunday qilib, o'yin maktabgacha ta'lim tashkilotining pedagogik jarayonini tashkil etishning ilg'or shakllariga qo'yiladigan quyidagi zamonaviy talablarga javob beradigan: tabiatan hissiy, maqsadlar bo'yicha rivojlanish, shaxsga yo'naltirilgan insonparvarlik hissi, bilim madaniyatini shakllantirish, san'atning ko'plab turlarini sintez qilish uchun badiiy vosita hisoblanadi. Badiiy-estetik tarbiya va shaxsning ijodiy rivojlanishiga qaratilgan pedagogik jarayonda o'yin yondashuvi nafaqat bolalarning yosh xususiyatlariga mos keladi, balki bolani badiiy madaniyatga jalb qilish va ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish borasida ham juda qulay vosita sifatida qaraladi.

Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan o'yinlarni tanlash va tizimlashtirish nafaqat bolalarning yosh xususiyatlarini, balki badiiy va estetik faoliyatning turlarida bolalarning qobiliyatlarini shakllantirishni ham hisobga oladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish bo'yicha mashg'ulotlar bolaning shaxsini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ajoyib daraxt

Maqsad: tasviriy faoliyatda ijodkorlikni rag'batlantirish.

Tarbiyachi bolalarga ajoyib daraxtni jalb qilishni taklif qiladi. Hayotda bo'lgani kabi emas, balki ajoyib, sehrli, hayoliy bo'ishi kerakligini ta'kidlaydi.

Ajoyib mashina

Maqsad: tasavvurni rivojlantirish.

Tarbiyachi dunyodagi hamma narsani qila oladigan tikish, pishirish, qo'shiq aytish, har qanday o'yinchoqlar yarata oladigan ajoyib mo'jiza mashinasini tasavvur qilishni taklif qiladi. Unga faqat "Men mashina ni qilishini xohlayman desangiz bas" deya ta'kidlab o'tadi. Bolalar mashinaga buyruqlar berishni boshlashadi.

Tugmachalar

Maqsad: tugmachalardan ilovalarni amalga oshirishni o'rgatish.

Tarbiyachi bolalarga turli xil vositalar bilan portret yaratish mumkinligini aytadi: bo'yoq, somon, plastmassa, mato parchalari, tugmachalarni ko'rsatadi va har bir bolaga tugmalar yordamida nusxa ko'chirish uchun portret beradi.

Teshikli rasm

Maqsad: nostandart usullar bilan chizishda ijodkorlikni rivojlantirish.

Tarbiyachi bolalarga, agar ko'p marta igna bilan qog'oz parchasini teshib qo'ysangiz, juda ko'p teshik paydo bo'lishini ta'kilaydi. Agar siz qog'ozni muayyan ketma-ketlikda teshsangiz, butun rasm olishingiz mumkin. Tarbiyacni qog'ozga oddiy qog'oz (mashina, quyosh va boshqalar) igna bilan "chizish"ni taklif qiladi.

Xulosa qilganda maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy salohiyatini oshirish, yangi narsalarni yaratish qobiliyatini shakllantirish uchun yangi samarali texnologiyalarni izlash, mashg'ulotlar davomiyligi uzaytirish, olingan tushunchalar hajmini o'shish maqsadga muvofiq.

Ushbu sohada olimlar va psixologlar tomonidan olib borilgan barcha tadqiqotlar, ijod qobiliyatiga ega bo'lgan bolalarning yanada barqaror ruhga ega ekanligi, ular bilan muloqot qilish va do'stona munosabatda bo'lishlarini isbotlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. F.R. Qodirova, SH.Q. Toshpo'latova, N.M.Kayumova, M.N.A'zamova. "Maktabgacha pedagogika". "Tafakkur" -T., 2019
2. Djurayeva.D.R. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning zamonaviy tendensiyalari T.: 2015 y. UzPFITI. Uslubiy qo'llanma.
3. Haydarova Shahlo Narzullayevna. Mehribonlik uyi bolalarinining ijtimoiy hayotga moslashuv omillari. "UZACADEMIA" SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL. 30-dekabr, 2020-yil. 3-qism. 163-165.
4. Хайдарова Шахло Нарзуллаевна. Меҳрибонлик уйи тарбияланувчиларини оилавий ҳаётга тайёрлашнинг педагогик асослари. «SCIENTIFIC PROGRESS» Scientific Journal. VOLUME #1, ISSUE #1, 2020/XI. 149-154.

5. Xaydarova Shaxlo Narzullaevna, (2021). Pedagogical Approach To The Preparation The Children Of The Orphanage For Family Life. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(02), 23-27.
6. Khaydarova Shakhlo Narzullaevna. (2021). Historical Bases For Preparing Orphanage Residents For Family Life. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation; 32(3), 24612- 24617